
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 781.6

DOI 10.5281/zenodo.6482886

КВАРТЕТ №1 ПО РОМАНУ ДЭНИЕЛА КИЗА «ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА»: СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

QUARTET NO. 1 BASED ON THE NOVEL «FLOWERS FOR ALGERNON» BY DANIEL KEYES: STYLISTIC ANALYSIS OF THE WORK AND SOME PECULIARITIES OF INTERPRETATION

ДУБРОВИН АНТОН НИКОЛАЕВИЧ,

старший преподаватель,

Тюменский государственный институт культуры.

БОРЩЁВА АВГУСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

преподаватель,

Тюменский государственный институт культуры.

DUBROVIN ANTON NIKOLAYEVICH,

head teacher,

Tyumen State Institute of Culture.

BORSHEVA AUGUSTINA ALEXANDROVNA,

teacher,

Tyumen State Institute of Culture.

Статья посвящена стилистическому анализу содержания и особенностей интерпретации квартета №1 по роману Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Описана история жанра гитарного квартета. Представлена история Квартета №1 по роману Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Охарактеризованы основные такты произведения. Результаты стилистического анализа, а также рекомендации автора об особенностях интерпретации, помогут как исполнителям, так и слушателям, постичь замысел автора и внесут ясность в понимание структуры произведения с целью построения художественно верной концепции.

The article is devoted to the stylistic analysis of the content and features of the interpretation of Quartet No. 1 based on the novel "Flowers for Algernon" by Daniel Keyes. The history of the guitar quartet genre is described. The story of Quartet No. 1 based on the novel "Flowers for Algernon" by Daniel Keyes is presented. The main bars of the work are characterized. The results of the stylistic analysis, as well as the author's recommendations on the peculiarities of interpretation, will help both performers and listeners to comprehend the author's intention and bring clarity to the understanding of the structure of the work in order to build an artistically correct concept.

Ключевые слова: Дэниел Киз, «Цветы для Элджернона», классическая гитара, ансамбль, квартет, стилистический анализ, интерпретация.

Key words: Daniel Keyes, «Flowers for Algernon», classical guitar, ensemble, quartet, stylistic analysis, interpretation.

В настоящее время во всем мире, любители и профессиональные музыканты, в том числе и классические гитаристы, собираются вместе, чтобы выступить в дуэтах, трио и квартетах.

Исторически это не новое явление. «Для большинства музыкантов игра в ансамблях является основным средством заработка на жизнь, и так было всегда» [8]. Современная музыка, написанная для гитары, представляет собой синтез академической и ряда неакадемических традиций. «При этом вторая половина XX и начало XXI столетий характеризуются повышенным интересом композиторов, создающих музыку для гитары, к жанру гитарного квартета. Последний в значительной мере явился лабораторией композиторов-экспериментаторов, создававших новое звуковое пространство камерно-инструментальной музыки XXI столетия» [1, с. 23].

К жанру гитарного квартета в 21 веке обращались композиторы-гитаристы Р. Магуайр, Д. Смоук, Р. Камерон-Вулф, Д. Бочаров, Н. Кошкин, В. Харисов, В. Козлов.

Среди известных исполнителей гитарных квартетов можно выделить: «Гитарный квартет Лос-Анджелеса» (LAGQ) [9], «Дублинский гитарный квартет», «Канадский гитарный квартет» (Canadian Guitar Quartet) [7], «Гитарный квартет им. А. Фраучи», «Русский Гитарный Квартет», «Новосибирский гитарный квартет».

Из исследователей, затрагивающих тематику гитарного квартета, как жанра, можно назвать Брагина А.С. В своей статье «Новая поэтика» звукотворчества в гитарной музыке», он говорит: «Смешение академической и неакадемических традиций благоприятствует смешениям стилей, композиторских техник, исполнительских приёмов, интенсивно воздействуя на звуковое пространство культуры, его смысловые координаты и формы коммуникации» [1, с. 25].

В своем творчестве к жанру гитарного квартета обратился Антон Николаевич Дубровин (р. 02.06.1991) – концертный исполнитель, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, старший преподаватель кафедры оркестрового дирижирования и народных инструментов Тюменского государственного института культуры. Выпускник ассистентуры-стажировки Южно-Уральского государственного института искусств имени П.И. Чайковского», по классу профессор, заслуженного артиста РФ Козлова Виктора Викторовича (10.01.1958 - 12.02.2021) [2]. Среди его сочинений можно выделить написанный для четырех гитар «Квартет №1 по роману Дэниела Киза “Цветы для Элджернона”». В 2018 году квартет стал лауреатом второй степени международного конкурса «Grand Music Art» в номинации «композиторы», он был высоко оценен жюри, членами союза композиторов России Тихоном Хренниковым (младшим), Натальей Хондо, Дмитрием Бородаевым.

В 2021 году квартет издан в редакционно издательском центре Тюменского государственного института культуры. Рецензентами учебного пособия выступили: Светлана Михайловна Шкурина, директор МАУ ДО «ДШИ Этюд» и Лев Анатольевич Волков, профессор кафедры оркестрового дирижирования и народных инструментов Тюменского государственного института культуры, заслуженный работник культуры РФ [3, с. 2]. Издание входит в «РИНЦ» [3].

«Цветы для Элджернона» – роман, написанный в 1966 году американским писателем и филологом Дэниелом Кизом. «После публикации роман получил значительное признание критиков, был удостоен премии «Небьюла» – самой престижной премии в области англо-

язычной научной фантастики, а также был адаптирован режиссером Ральфом Нельсоном в художественный фильм «Чарли» [6]. Из американских романов, затрагивающих тему умственной отсталости, лишь немногие пользуются большей популярностью, чем «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. Такая популярность, по-видимому, связана с художественной простотой романа, в котором умственно отсталые люди являются объектами добродушного сострадания.

Действие романа происходит в 1960-х годах и повествует о Чарли Гордоне, умственно отсталом человеке, который живет простой, но счастливой жизнью, работая уборщиком в местной пекарне. Однако жизнь Чарли круто меняется, когда ему предлагают принять участие в новой для медицины хирургической операции по улучшению его интеллекта. Несмотря на то, что Чарли не до конца понимает риски, связанные с операцией, его сестра дает согласие, и Чарли проходит через эксперимент. Операция проходит успешно, и Чарли развивается в интеллектуальном плане с потрясающей скоростью, вскоре превосходя самих экспериментаторов.

Более тщательное изучение того, как представлен в романе главный герой Чарли Гордон, приводит к выводу, что умственная отсталость является в романе воплощением смерти. Сначала читателей учат жалеть еще не оперированного Чарли, но как только они начинают реагировать на вопрос этичности проведенной операции по улучшению интеллекта и его последующий регресс к первоначальному состоянию, вопрос этики становится в романе риторическим. Поначалу ставший объектом жалости умственно отсталый Чарли Гордон, в конце концов, становится метафорическим образом забвения, который не в силах преодолеть ни один персонаж.

Квартет написан под впечатлением от прочтения романа Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». «Слушая музыку» [10], невольно становишься участником событий романа, сопереживаешь главному герою. Проходишь с ним тот путь, который очень четко демонстрирует форма произведения. Инструментальный состав, выбранный для сочинения, очень удачен. Единство тембра, звукоизобразительных средств и штрихов создает единую картину.

По словам автора, музыка, так же как и книга, раскрывает внутренний мир главного героя, проводит его через путь преобразования, а также, увлекая за собой, приводит слушателя к выводу, который каждый для себя сделает сам. При исполнении произведения очень важно показать развитие единой драматургической линии, которая пронизывает произведение. Приведенный в статье анализ и рассказ о некоторых особенностях интерпретации поможет исполнителям заглянуть вглубь произведения и точнее раскрыть замысел композитора.

Начало развития событий предваряет вступление «Moderato, Misterioso» [3, с.3] (Умеренно, Таинственно). Атмосфера вступления рисует болезненное сознание главного героя, он умственно отсталый. Первые четыре такта построены в форме неточного канона, что символизирует 4 этапа становления главного героя романа Чарли Гордона. В «шестом такте» [3, с. 3] звучит реминисценция на тему «судьбы» из пятой симфонии Людвиг ван Бетховена. Это одновременно и стон (секундовая интонация) предвещающая печальный финал и предпосылка к последующей борьбе.

Следующие 4 такта – «7-10» [3, с.3], представленные аккордовой вертикалью имеют большое значение, так как содержат в себе интонацию, которой заканчивается все произведение. Только во вступлении интонация – восходящая, так как дает толчок к началу нового этапа, а в финале нисходящая (данная в уменьшении половинными длительностями) – символизирующая угасание главного героя и возвращающая все на «круги своя». «Такты 123-126» [3, с. 17], партии 2 и 3 гитары. В целом, вступление, требует от исполнителей высокой концентрации внимания и соблюдения всех нюансов, указанных в нотном тексте.

Вторая часть «Allegro, agitato» [3, с. 3] (Скоро, взволнованно) рисует атмосферу напряжения, волнения. По своей сути это «мышинная возня». В романе Элджернон – это попыт-

ная мышь, ей делают операцию, улучшающую интеллектуальные способности, которую впоследствии делают и главному герою Чарли. «Он испытывает особенную связь с Эджерноном, осознавая, что Эджернон – единственное существо с судьбой, похожей на его собственную» [6]. Музыка этой части показывает единство главного героя и Эджернона. Главная тема, которая звучит в «12 – 15 тактах» [3, с.3-4] и которая построена на материале вступления, показывает интеллектуальный рост главного героя. Вступая по очереди то в одной партии, то в другой, становясь все более решительной, утвердительной, интеллектуальной, она, трансформируясь, перерождается в «такте 36» [3, с.6], где звучит уже ее вариация. Постепенное сжатие темы, временные интервалы вступления темы в разных голосах становятся все меньше – «такты 37-42» [3, с.6-7], ее одновременно возрастающий интервальный подъем и далее восходящий пассаж шестнадцатыми длительностями в «тактах 44-45» [3, с.7-8] приводят развитие в новое русло. Здесь уже главный герой избавлен от своего больного сознания и вот случится прорыв – это демонстрирует восходящая секвенция в «тактах 50-52» [3, с.8]. Но, несмотря на видимую первоначальную удачу эксперимента, поведение мыши даёт серьёзный повод для беспокойства – её интеллект начинает угасать столь же быстро, как и нарастал. Через некоторое время Эджернон умирает. Стремительная регрессия неизбежна. Становится понятной дальнейшая судьба Чарли: он обречён на возвращение в исходное психическое состояние. Это и показывает дальнейшее развитие музыки. «Такты 53-60» [3, с.9] изображают последующие постепенное угасание сознания Чарли, предсказывая печальный финал. Но это еще не конец, он до последнего будет бороться со своим сознанием. Так, обрывки темы и ее вариация, в «тактах 53-54» [3, с.9] и восходящее интонационное движение в «тактах 56-60» [3, с.9] изображают пока еще не угасшее сознание главного героя. Небольшая трехтактовая связка в «тактах 62-64» [3, с.9-10] показывает необратимые изменения, которые происходят с сознанием Чарли, и завершается в «такте 65» [3, с.10], четырьмя «ударами колокола» (его изображает первая гитара), символизирующими четыре этапа развития главного героя. При исполнении данного раздела следует уделить внимание построению динамического баланса между исполнителями. Очень важно, чтобы вступления «темы» в партиях гитар были хорошо слышны и не «перекрывались» другими участниками квартета. Пульсация шестнадцатых в партии второй гитары требует от исполнителя физической выносливости и идеального чувства метра.

Третья часть – это Adagio. Хорал. «Такты 66-76» [3, с.10] изображают траурное шествие – это возложение цветов на могилу Эджернона. Хорал следует играть степенно, на легато. При этом звук должен «парить», это достигается путем выверенных движений в правой руке при исполнении последовательностей аккордов в партии первой и третьей гитары. Здесь следует избегать лишних призвуков при исполнении повторяющихся аккордов. Похороны Эджернона символизируют окончательное угасание сознания Чарли, тяжелый мучительный процесс. В романе главный герой пытается до последнего, используя свой всё ещё могучий интеллект, найти положительный выход из этой ситуации. Он смутно представляет, в каком направлении следует начинать исследования, которые могут помочь всем людям справиться с проблемой слабоумия, но понимает, что у него нет времени на подготовку этих исследований. Умственный уровень Чарли снижается так же быстро, как и повышался. Чарли испытывает глубокую депрессию и думает о самоубийстве, но острота его переживаний уменьшается вместе с интеллектом. Тема хорала также построена на материале главной темы. Она звучит в тональности $e - moll$. «В такте 77» [3, с.10], появляется одноимённая тональность $E - dur$, и тема хорала звучит уже по-другому, нежно, трепетно и тепло, постепенно развиваясь и приводя нас к лирической кульминации, «такты 84-90» [3, с.11-12]. Здесь показана линия любви Чарли и его бывшей учительницы Алисы Кинниан. Именно ей, после регресса в дооперационное состояние, он напишет прощальное письмо, в котором попросит положить цветы на могилу Эджернона. Исполнение лирической части требует от исполни-

телей очень мягкого звукоизвлечения. При этом большое значение имеет передача «главной темы» из партии одной гитары в партию другой. Здесь следует добиваться тембрального единства инструментов.

Четвертая часть – сокращенная реприза. Печальный итог. Постепенно угасая, сознание Чарли приходит в первоначальное состояние. Плавное наращивание напряжения, вкрапление в основную тему, ее вариативных изменений в «тактах 93 и 99» [3, с.12-13], приводят главного героя вновь к слабоумию, результату печально закончившегося эксперимента. Распадающаяся на отдельные фрагменты музыкальная ткань в «тактах 114-119» [3, с.16] как нельзя лучше демонстрирует это. Элементы мотивов темы и ее вариаций, на фоне нисходящих секундовых движений в партии третьей гитары, демонстрируют вспышки сознания, но уже ничего не способно спасти главного героя. Завершается произведение утвердительной, неизбежной нисходящей интонацией, символизирующей печальный итог медицинского эксперимента, «такты 123-126» [3, с.17]. В репризе, как и в послесловии романа, Чарли Гордон, которому довелось побывать гением – просит у Алисы лишь об одном: «Если у Вас будет возможность положите, пожалуйста, немного цветов на могилу Эджернона которая на заднем дворе...» [4, с. 382].

«Рассматривая репертуар для классической гитары, можно полагать, что в наши дни гитарный квартет и гитарное исполнительство в целом активно содействуют научному исследованию проблем, связанных с развитием новых форм «композиторских техник», как феноменом современной инструментальной музыки» [1, с. 25]. Представленный в статье анализ и наиболее важные особенности интерпретации помогут исполнителям постичь замысел автора и внесут ясность в понимание структуры произведения. Включенный в концертную программу, рассмотренный в статье квартет, станет примером удачно подобранного репертуара, позволит полнее раскрыть творческий и исполнительский потенциал, как профессиональных концертных исполнителей, так и студентов обучающихся в средних специальных и высших учебных заведениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брагин А.С. «Новая поэтика» звуковотворчества в гитарной музыке (на примере жанра квартета). / А.С. Брагин // Южно-Российский музыкальный альманах. 2015. № 4. С. 23-29.
2. Виктор Викторович Козлов // Lute.ru. URL: <http://www.lute.ru/guitar/kozlov.htm>.
3. Дубровин А.Н. Квартет № 1 по роману Дэниела Киза «Цветы для Эджернона» / А.Н. Дубровин. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47887541>.
4. Киз Д. Цветы для Эджернона / Д. Киз. Москва: Эксмо. 2009. 384 с.
5. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.В. Назайкинский. Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 2003. 248 с.
6. Цветы для Эджернона // URL: <https://ramt.ru/plays/play-217>.
7. A brief history of the Quartet // Canadian Guitar Quartet. URL: <https://canadianguitarquartet.com>.
8. Historical perspectives on the guitar ensemble // Historical Perspectives on the Guitar Ensemble: URL: <https://classicalguitarmagazine.com/historical-perspectives-on-the-guitar-ensemble>.
9. LOS ANGELES GUITAR QUARTET // LAGQ: URL: <https://www.lagq.com>.
10. Quartet №1 on the novel by Daniel Keyes Flowers for Algernon // YouTube. URL: <https://youtu.be/Hmdwu8UUo8M>.

© Дубровин А.Н., Борщёва А.А., 2022.